

МЕДИЦИНА УЗБЕКСИТАНА - ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ

¹Хожамбердиев Акрам Илхомович, ²Тоиржонова Сарвиноз Сайдуллаевна

¹Ассистент кафедры Нормальной физиологии

²Студент Педиатрического факультета педиатрического направления

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214332>

Аннотация. В статье получили отражение основные модели организации систем здравоохранения. В числе важнейших достижений медицины этого периода авторы называют и характеризуют создание учения о системе управления функциями организма и его целостности. Здесь раскрыты достижения в области кардиохирургии в Узбекистане. Вследствие этих достижений, улучшились основные показатели здоровья населения, а также наблюдается снижение смертности среди детей и взрослых.

Ключевые слова: здравоохранение, достижения, кардиохирургия, высокотехнологичные методы лечения, здоровье, развитие медицины.

Abstract. The article reflects the main models of the organization of healthcare systems. Among the most important achievements of medicine of this period, the authors name and characterize the creation of the doctrine of the system for managing the functions of the body and its integrity. The achievements in the field of cardiac surgery in Uzbekistan are revealed here. As a result of these achievements, the main indicators have improved population health, as well as observing a decrease in mortality among children and adults.

Key words: healthcare, achievements, cardiac surgery, high-tech treatment methods, health, medical development.

Annotatsiya. Maqolada sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning asosiy modellari aks ettirilgan, ushbu davr tibbiyotining eng muhim yutuqlari qatorida, mualliflar tananing funktsiyalarini va uning yaxlitligini boshqarish tizimi ta'limotining yaratilishini nomlaydi va tavsiflaydi. Bu yerda O'zbekistonda kardiojarrohlik sohasida erishilayotgan yutuqlar ochib berilgan. Ushbu yutuqlar natijasida aholi salomatligini saqlashning asosiy ko'rsatkichlari yaxshilandi, bolalar va kattalar o'limining kamayishi kuzatildi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, yutuqlar, kardiojarrohlik, yuqori texnologiyali davolash usullari, sog'liqni saqlash, tibbiyot rivojlanishi.

Со времени своего появления 1970-е гг. новая история медицины осмысливала себя прежде всего как часть истории, чем резко отличалась от своей предшественницы, классической медицинской истории, выполнявшей главным образом дидактические и образовательные функции и являвшейся частью профессиональной подготовки врачей. С приобретением государственной независимости в Республике Узбекистан создана развитая система здравоохранения, что обеспечило широкий доступ населения к различным видам общелечебного и узкоспециализированного медицинского обслуживания. В целом за годы независимости принято и реализовано несколько государственных программ по реформированию и совершенствованию сектора здравоохранения. Импульсом к дальнейшему развитию стало постановление Президента «О мерах по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 20 июня 2017-го. созданные в стране врачебные амбулаторно-поликлинические учреждения полностью соответствуют международным

стандартам, создана широкая сеть сельских врачебных пунктов. Если говорить о кардиохирургии то, история кардиохирургии в нашей стране обогатилась еще одной сложной хирургической процедурой. Уникальная операция успешно проведена в одной из современных столичных клиник в соответствии с врачебными инструкциями. Обычно врачи говорят, хирургия для пожилых людей - очень деликатный процесс. Кардиохирургия сложна и опасна. Поэтому даже в Японии и Германии, которые являются лидерами в этой сфере, подобные операции проводятся редко. Так, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (РСНПМЦК) сегодня реализует конкретные меры, направленные на повышение уровня кардиологии в соответствии с международными стандартами, качества и доступности, а также улучшение методов диагностики и лечения. Структурно центр состоит из научно-исследовательских лабораторий, стационара и консультативной поликлиники. Впервые здесь были созданы профильные кардиологические отделения: неотложной кардиологии, ишемической болезни сердца, аритмии, недостаточности кровообращения и некоронарогенных патологий миокарда, артериальной гипертонии, кардиоцеребральной патологии, реабилитации, ЭФИ-диагностики и хирургического лечения сложных аритмий, рентгеноэндоваскулярной хирургии (РЭ), кардиохирургии и не только. В созданном при РСНПМЦК отделении рентгеноэндоваскулярной хирургии успешно применяются высокотехнологичные методы лечения, такие как коронарография и стентирование. С 2016 года данный метод операции стал проводиться и в регионах: в Наманганском и Ургенчском филиалах РСНПМЦК, медицинских учреждениях Хорезмской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской, Навоийской областей, Республики Каракалпакстан. Кроме того, операции на открытом сердце проводятся в Наманганском и Ургенчском, Каршинском, Самаркандском, Ферганском и Джизакском филиалах РСНПМЦК. Столь сложные операции проводились при участии всемирно известного академика Лео Бокерии. Сотрудниками отделения наряду с неинвазивными методами исследований проводится катетеризация сердца и сосудов, а также ангиокардиография у больных с различной патологией сердечно-сосудистой системы. Ежегодно в отделении стационарное лечение получают более 1300 пациентов, сотрудниками выполняется свыше 1200 диагностических исследований и более 900 чрескожных коронарных вмешательств. Следует отметить, что с началом работы отделения стало возможным безопасно и эффективно проводить процедуру пункции перикарда (перикардиоцентез) под флюороскопическим контролем у больных с перикардитом различной этиологии. В 2008 году в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии начало свою работу отделение электрофизиологического исследования и лечения сложных сердечных аритмий. Для диагностики и радикального лечения тахикардий сердца там проводятся такие высокотехнологичные процедуры и операции, как электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ) и радиочастотная абляция (РЧА) очага, ответственного за возникновение и поддержание тахикардии. Кроме того, раньше операции проводились при определенных видах аритмии, однако сейчас успешно лечатся все разновидности. Только в 2017-м такие сложные операции прошли более чем у 200 пациентов. В 2015-м в РСНПМЦК также открылось отделение кардиохирургии, оснащенное современным медицинским оборудованием и квалифицированными кадрами. Так, при тяжелых формах ишемической болезни сердца здесь стали проводить сложные операции-

аортокоронарное шунтирование, хирургическую коррекцию пороков сердца, протезирование сердечных клапанов. В настоящее время в год хирурги отделения выполняют свыше 700 операций на сердце.

Большой процент успешных операций дает все основания считать отделение одним из лидеров коронарной хирургии в Узбекистане. В течение многих лет результаты оперативного лечения больных с ишемической болезнью сердца соответствуют высокому уровню лучших зарубежных кардиохирургических клиник.

ЛИТЕРАТУРА

1. Послания Президента Ш.Мирзиёева Олий Мажлису Республики Узбекистан. Т.: 2018,2019, 2020 гг.
2. Разыкова Л.Т., Игамова И.С. Широкие возможности для индивидуализации обучения // Проблемы биологии и медицины, 2016. № 2. С. 1.
3. Разыкова Л.Т., Игамова И.С., Муратова Ш.Н. Роль психологической атмосферы семьи в становлении и развитии личности // Наука и образование сегодня. 2019. № 11 (46).
4. Разыкова Л.Т. и др. Эффективность педагогического общения в подготовке врачей // Наука и образование сегодня 11 (46).
5. Sahadeo, J. Epidemic and Empire: Ethnicity, Class, and «civilization» in the 189 Tashkent Cholera Riot [Text] / J. Sahadeo // Slavic Review. - 2005. - Vol. 64. 1. - P. 117-139.